

Церковна археологія Лівобережної України

Коваленко О. Б.

Кандидат історичних наук, професор, директор
Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В. Л. МОДЗАЛЕВСЬКОГО (ДО 100-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ СМЕРТІ)

З-поміж українських істориків першої чверті ХХ ст. помітне місце належить Вадиму Львовичу Модзалевському (1882–1920) (іл. 1). Він прожив недовге, але яскраве життя і значною мірою прислужився розвитку історичних досліджень, архівної, музейної та пам’яткоохоронної справи в Україні. Один з послідовників О. М. Лазаревського, представник так званої лівобережної школи в українській історіографії¹, В. Л. Модзалевський цілеспрямовано досліджував соціальну історію доби Гетьманщини й у цьому контексті намагався з’ясувати роль Церкви та духовенства в житті ранньомодерного українського суспільства.

Інтерес до цієї проблеми засвідчила вже одна з перших публікацій В. Л. Модзалевського – його рецензія на книгу О. Грановського “Полтавская епархия в ее прошлом и настоящем”, оприлюднена під псевдонімом “Вад. Гарский” в 1902 р. у часопису “Литературный вестник”. Молодий дослідник, зокрема, цілком слушно звернув увагу на обмежений характер актуалізованої джерельної бази, яка складалася виключно з документів архіву Полтавської духовної консисторії, і порадив автору опрацювати “любопытные дела, находящиеся в приходских архивах, [которые] гибнут от небрежного к ним отношения и времени”. Крім того, на думку В. Л. Модзалевського, наведений в книзі перелік священників свідчить про “наследственный переход священнических мест от отца к сыну или зятю” як характерну рису церковного устрою в регіоні².

Як відомо, протягом 1904–1906 рр. В. Л. Модзалевський активно співробітничав з журналом “Киевская старина”, на сторінках якого побачило світ кілька його розвідок і документальних публікацій з церковної історії. Значний інтерес становить, зокрема, добірка універсалів гетьманів Б. Хмельницького, І. Виговського та Ю. Хмельницького, які намагалися врегулювати “поземельні” відносини між ченцями Мгарського монастиря, що знаходився неподалік від м. Лубни, і місцевою покозаченою людністю у 1649–1661 рр.³ В. Л. Модзалевський з цього приводу зауважив, що “монахи, владевшие землями,

Іл. 1. Г. І. Нарбут. Силует
В. Л. Модзалевського з його
автографом. 1919 р.

¹ Див.: Ткаченко М. З нової історіографії Чернігівщини // Чернігів і Північне Лівобережжя: Огляди, розвідки, матеріали. Київ, 1928. С. 488-500; Коваленко О. Б. Олександр Лазаревський і розвиток історичної науки у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Сумська старовина. 2004. № ХІІІ-ХІV. С. 7-12; його ж. “Лівобережна школа” в українській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: чернігівський сегмент // Література та культура Полісся. Ніжин, 2005. Вип. 29. С. 125-129.

² Гарский Вад. (Модзалевский В. Л.). Рец.: Грановский А. Полтавская епархия в её прошлом и настоящем. Полтава, 1901. Вып. I // Литературный вестник. 1902. Т. IV. Кн. 5. С. 53-55.

³ Модзалевский В. К характеристике отношений между монахами Мгарского монастыря и лубенскими козаками в 1649–1661 гг. // Киевская старина. 1906. № 3-4. Отд. II. С. 61-68. Див. відгук І. Джиджори про цю публікацію: Записки Наукового товариства імені Шевченка у Львові. 1907. Кн. VI. С. 162.

полученними ще при поляках и подтверждаемыми им гетманами в ущерб интересам “товариства” данного населенного пункта, возбуждали среди козаков неудовольствие и ненависть, которые от “зневаги” и “похвалок” доходили до насилий всех видов, не только над имуществом духовенства, но и над самими “духовными отцами”¹.

В. Л. Модзалевського також зацікавила практика укладання угод між парафіянами та священниками, поширена на Лівобережній Україні у другій половині XVII–XVIII ст. Зокрема, він опублікував такий договір, датований 1742 р., який походив із с. Білоусівки, що неподалік м. Пирятин². Принагідно зауважимо, що В. Л. Модзалевський і надалі неодноразово звертатиметься до цього сюжету.

У документальному зібранні тоді вже покійного О. М. Лазаревського з дозволу членів його родини В. Л. Модзалевський виявив цікавий документ початку XVIII ст., впорядкований пирятинським протопопом Максимом Федоровичем, під промовистою назвою “Выпис истинный, яким способом бырал ключи церковные пан Лукьян Свечка и яким фортеlem бывал в скарбнице”. На думку В. Л. Модзалевського, ця кримінальна історія засвідчує, до яких брутальних засобів вдавалися деякі тогочасні можновладці (Лук’ян Свечка був сином лубенського полковника Леонтія Свечки, “нажившего себе большие земельные владения”) з метою збагачення. Чим закінчилася ця справа – невідомо; як зазначив В. Л. Модзалевський, “об этом нет сведений в наших источниках”³.

В. Л. Модзалевського – історика повсякчас цікавило, в який спосіб “своеобразные черты общественного строя Старой Малороссии XVII–XVIII вв. отражались на ее церковно-общественной жизни”. Цій проблемі він крім згаданої вище публікації в “Киевской старине” присвятив студію “Старинные договоры прихожан со священниками (К истории южно-русского прихода)”, яка у 1912 р. була опублікована у чернігівському часопису “Вера и жизнь”⁴, а потім окремих виданнях⁵. Спираючись на цілу низку автентичних документів, В. Л. Модзалевський стверджував: “Подобно тому, как должности в козацком войске, начиная от гетмана и кончая сотенным хорунжим, должны были по “давнему обыкновению” замещаться лицами, избранными “единостаине, вольными голосами” козаков, так и церковная иерархия, как на высших, так и на низших своих ступенях, была проникнута выборным началом, которое осуществляла относительно “парохиальных” священников “громада”, т. е. население данного прихода, будь он сельский или городской”⁶. Цьому сприяла відкритість українського духівництва як соціальної спільноти. “Нередки случаи, что войсковые чины охотно шли в духовенство, которое вообще пользовалось уважением и почетом, – зазначав В. Л. Модзалевський. – Все зависело от того, удовлетворялась ли качествами данного кандидата “громада”, причем немалое значение отводилось качествам нравственным”⁷. Договори між прихожанами та новообраним священником уклалися передусім з метою “оградить обе... стороны от недоразумений на почве вознаграждения священника за исполнение треб и других вопросов”⁸. Ця доволі демократична практика заміщення вакансій парафіяльних священників, на думку В. Л. Модзалевського, як і обрання посадовців в Українській козацькій державі загалом, у другій половині XVIII ст. поступово зійшла нанівець значною мірою в результаті централізаторських стратегій російського уряду. Згодом, наприкінці лютого 1917 р. у переддень Української революції, коли розпочалася дискусія щодо подальшої долі та ролі Церкви в житті суспільства, В. Л. Модзалевський опублікував на

¹ Модзалевский В. К характеристике отношений между монахами Мгарского монастыря... С. 65.

² Модзалевский В. Л. Договор прихожан села Белоусовки, Пирятинского уезда, с священником 1742 г. // Киевская старина. 1905. № 1. Отд. II. С. 10-11.

³ Модзалевский В. Л. Лукьян Свечка в роли похитителя церковных денег в пирятинской церкви (нач. XVIII в.) // Киевская старина. 1905. № 3. Отд. I. С. 469-479. Див. відгук І. Джиджори про цю публікацію: Записки Наукового товариства імені Шевченка у Львові. 1906. Кн. VI. С. 152-153.

⁴ Модзалевский В. Л. Старинные договоры прихожан со священниками (К истории южно-русского прихода) // Вера и жизнь (Чернигов). 1912. № 10. С. 58-68; № 12. С. 40-48; № 13 С. 46-52.

⁵ Модзалевский В. Л. Старинные договоры прихожан со священниками (К истории южно-русского прихода). Чернигов, 1912. 26 с.

⁶ Там само. С. 1-2.

⁷ Там само. С. 4-5.

⁸ Там само. С. 8.

сторінках “Черниговской земской газеты” замітку “К истории местного прихода” із закликом врахувати історичний досвід з метою реформування церковних інститутів¹.

Характерна риса наукових праць В. Л. Модзалевського полягала у персоніфікації історичного процесу. Він вважав, що у біографії людини сфокусовані визначальні риси епохи, відтак її вивчення “только и возможно при детальном изучении биографий отдельных её деятелей”². Виходячи з такої методологічної настанови, В. Л. Модзалевський підготував “Краткий очерк жизни Св. Иоанна Максимовича”, неопублікований текст якого зберігався в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського³ і 1998 р. був запроваджений до наукового обігу в журналі “Сіверянський літопис”⁴.

Ця студія В. Л. Модзалевського являє собою реферат доповіді, виголошеної на спеціальному засіданні Чернігівської губернської архівної комісії, влаштованому 5 жовтня 1916 р. з нагоди канонізації видатного церковного і культурного діяча кінця XVII – початку XVIII ст., чернігівського архієпископа, а згодом митрополита Тобольського й усього Сибіру Іоанна Максимовича. Принагідно зауважимо, що окрім В. Л. Модзалевського на засіданні виступили місцеві краєзнавці А. В. Верзилов та О. І. Єфимов⁵. Загалом чернігівські історики гідно гідно вшанували пам’ять Іоанна Максимовича – йому було присвячено другий випуск “Сборника Черниговского епархиального древлехранилища”, що побачив світ того ж 1916 р.⁶

Інтерес В. Л. Модзалевського до постаті Іоанна Максимовича був зумовлений не тільки цією без сумніву непересічною подією. Учений, з одного боку, цілком слушно вбачав у чернігівському архієпископі енергійного культурно-освітнього діяча і письменника, а з іншого – людину свого часу, типового представника нової соціально-політичної еліти. Пославшись на “бесплодные поиски в местных архивах новых о нем материалов”, В. Л. Модзалевський скористався доробком своїх попередників і стисло схарактеризував основні віхи життєпису і напрями діяльності Іоанна Максимовича. Особливу увагу він приділив чернігівському періоду біографії ієрарха, коли він очолював Єлецький Успенський монастир (1695–1696), а потім Чернігівську єпархію (1697–1712) – і не випадково. На думку В. Л. Модзалевського, це був час розквіту адміністративної та просвітницької діяльності Іоанна Максимовича. Виключно важливу роль у розвитку освіти, науки та культури на Лівобережній Україні відіграв заснований ним Чернігівський колегіум. Іоанн Максимович активно підтримував друкарню Троїцько-Іллінського монастиря, в якій побачили світ його численні твори. Водночас, як наголосив В. Л. Модзалевський, він був “довольно деятельным и разносторонним... хозяином архиерейской кафедры” і “как человек своего времени, вошедший притом в состав старшинского класса, являлся для “подданных” типичным “державцем”⁷. Насамкінець В. Л. Модзалевський здійснив спробу “отвести ему подобающее место в истории” і побачив в особі Іоанна Максимовича “одного из крупнейших представителей” українського духовенства, які справили визначальний вплив на розвиток російської Церкви та культури протягом XVIII ст.⁸.

Висвітлюючи господарську діяльність Іоанна Максимовича, В. Л. Модзалевський звернув увагу на його “лист” 1706 р. до мешканців с. Ястребщини у Глухівській сотні, яке належало єпископській кафедрі. У відповідь на свавільний перехід місцевих селян до козацького стану, Іоанн Максимович відлучив їх від Церкви. В. Л. Модзалевський з цього приводу зазначив, що “с подобными распоряжениями духовных властей приходится... нередко встречаться при рассмотрении старых “дел”, и, таким образом, отлучение от Церкви

¹ Модзалевский В. Л. К истории местного прихода // Черниговская земская газета. 1917. 28 февраля.

² Модзалевский В. Л. Материалы для биографии стародубского полковника Тимофея Алексеевича // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. Чернигов, 1917–1918. Вып. 12 (часть I). С. 3-4.

³ ІР НБУВ, ф. XII, № 102.

⁴ Модзалевський В. Л. Короткий нарис життя св. Іоанна Максимовича / [підготовка до друку і передмова О. Б. Коваленка] // Сіверянський літопис. 1998. № 5. С. 134-142.

⁵ Черниговское слово. 1916. № 2840.

⁶ Сборник Черниговского епархиального древлехранилища. Чернигов, 1916. Вып. 2.

⁷ Модзалевський В. Л. Короткий нарис життя св. Іоанна Максимовича... С. 138-141.

⁸ Там само. С. 141-142.

отдельных лиц и даже целых селений за противление представителям Церкви было обычной мерой в истории нашего края XVII и XVIII веков”¹.

Це своє спостереження В. Л. Модзалевський підтвердив у розвідці “Патриаршая неблагословенная грамота 1670 года”, опублікованій 1916 р. в журналі “Вера и жизнь”. У ній йшлося про гострий конфлікт між гетьманом Лівобережної України Д. Ігнатовичем (Многогрішним) та колишнім генеральним підскарбієм в уряді його попередника гетьмана І. Брюховецького Р. Ракушкою-Романовським, який змушений був перебратися на Правобережну Україну під захист тамтешнього гетьмана П. Дорошенка. Невдовзі він прийняв духовний сан, і в 1670 р. як протопоп Брацлавський був направлений митрополитом Іосифом Тукальським у церковних справах до Константинополя. Скориставшись нагодою, він вирішив порухатися зі своїм кривдником і в квітні 1670 р. виклопотав у патріарха Мефодія “неблагословенную грамоту” на ім’я Дем’яна Ігнатенка, причому Р. Ракушка-Романовський приховав від патріарха гетьманський статус адресата. Якщо той не поверне протопопу пограбоване майно, зазначалося у грамоті, то “будет отлучен от Бога, проклят и не прощен”. Фактично лівобережному гетьману загрожувала анафема, і після повернення з Константинополя Р. Ракушка-Романовський вдався до шантажу, погрожуючи оприлюднити “патриаршую неблагословенную грамоту” і вимагаючи відшкодування завданих збитків. Втім, досягти своєї мети йому не вдалося. У ситуацію втрутився царський уряд, який підтримував Д. Ігнатовича (Многогрішного) і домогся в жовтні того ж таки 1670 р. від патріарха Мефодія скасування церковного прокляття².

Цей сюжет В. Л. Модзалевський детально розвинув у своїх нарисах про Р. Ракушку-Романовського, який згодом повернувся на Лівобережну Україну і аж до смерті, що сталася не раніше лютого 1703 р., правив у Миколаївській церкві м. Стародуба³. Слід також зазначити, що В. Л. Модзалевський першим висловив гіпотезу, згідно з якою саме Р. Ракушка-Романовський був автором видатної пам’ятки української історіографії початку XVIII ст. літопису Самовидця⁴.

Отже, питання церковної історії розглядалися В. Л. Модзалевським у широкому контексті як важлива складова суспільного життя доби Гетьманщини. Його спостереження та опубліковані дослідником документи значною мірою не втратили свого значення і заслуговують на критичне використання на сучасному етапі українського історіографічного процесу. Насамкінець зауважимо, що в останні роки свого життя В. Л. Модзалевський звернувся до вивчення історії українського мистецтва і, зокрема, пам’яток сакральної архітектури, але це вже тема для наступної студії.

¹ Модзалевський В. Л. Короткий нарис життя св. Іоанна Максимовича... С. 139.

² В. М. [Модзалевский В. Л.]. Патриаршая неблагословенная грамота 1670 года // Вера и жизнь. 1916. № 3-4. С. 92-96.

³ Модзалевский В. Л. Роман Ракушка, один из деятелей “Рцины” // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. Чернигов, 1913. Вып. 10. С. 40-45; його ж. Перший військовий підскарбій (1663–1669) Роман Ракушка (Нарис його життя та діяльності) // Записки історично-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук. Київ, 1923. Кн. II-III (1920 – 1922). С. 34-38.

⁴ Див.: Романовський В. Хто був Самовидець? // Україна. 1925. Кн. 5. С. 61; Петровський М. До питання про певність відомостей літопису Самовидця й про автора літопису (Романа Ракушку Романовського) // Записки Ніжинського інституту народної освіти. Ніжин, 1926. Кн. 6. С. 37, 77; його ж. Нариси з історії України XVII – початку XVIII століть (Досліди над літописом Самовидця). Харків, 1930. С. 142; та ін.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомирський Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020